

BLENDED LEARNING UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADO EN COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (UATF)

M. Sc. Ing. Jaime Zambrana Chacón.
Universidad Autónoma "Tomás Frías"

RESUMEN

La información cada vez es más visual, dinámica, accesible y con una difusión masiva por nuevos canales de comunicación; con ello nuevas maneras de comportamiento social, simbología y de gestión del conocimiento, para adaptarse a las necesidades actuales. En la última década, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación superior han permitido la integración y adecuación de estas herramientas tecnológicas en los programas educativos del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) que además asume el enfoque de la Formación Basada en Competencias (FBC). En particular, la Universidad Autónoma "Tomás Frías" (UATF), ya aplica este enfoque FBC en sus rediseños curriculares en un 70% de un total de 45 carreras, replanteando todo el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) e incorporando elementos TIC en sus procesos formativos. La facultad de Ingeniería Geológica, viene implementando paulatinamente la estrategia didáctica Blended Learning (aprendizaje combinado), tomando lo mejor de las clases presenciales, implementada en una plataforma virtual que permite el trabajo colaborativo para estructurar sus contenidos didácticamente.

ABSTRACT

Information is becoming more visual, dynamic, accessible and with a massive diffusion through new channels of communication; with it new ways of social behavior, symbology and knowledge management, to adapt to current needs. In the last decade, Information and Communication Technologies (ICT) in higher education have allowed the integration and adaptation of these technological tools in the educational programs of the Bolivian University System (SUB), which also assumes the training approach Based on Competencies (CBF). In particular, the Autonomous University of "Tomás Frías" (UATF), already applies this approach FBC in its curricular redesigns in 70% of a total of 45 careers, rethinking the entire process of Teaching Learning (PEA) and incorporating ICT elements in their training processes. The Faculty of Geological Engineering has gradually implemented the didactic strategy Blended Learning (combined learning), taking the best of face-to-face classes, implemented in a virtual platform that allows the collaborative work to structure its contents didactically.

Palabras clave

Blended Learning, estrategia didáctica, competencias, sociedad del conocimiento, entornos colaborativos, educación superior.

Key words

Blended Learning, didactic strategy, competences, knowledge society, collaborative environments, higher education.

El Sistema de la Universidad Boliviana (SUB¹), menciona que “la educación refleja la cultura y el nivel de desarrollo de un país, siendo la función principal del estado, para la satisfacción socio-económica y política de la sociedad, así como la convivencia pacífica, armoniosa y de permanente superación de sus instituciones y habitantes” (CEUB 2011, 13)

Para llegar a tal concepto han pasado muchos hitos dentro de la educación superior Boliviana y para entenderlo es necesario recurrir a su historia de manera resumida.

En el año 1624 surge la primera universidad boliviana: Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, dependiente del clero y con una educación íntegramente monástica. Durante la República surgen otras universidades como son: Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (1830), Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (1832), Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz (1879), **Universidad Autónoma “Tomás Frías” de Potosí (1892)**, Universidad Técnica de Oruro (1892), Juan Misael Saracho de Tarija (1946), Universidad Técnica del Beni Mariscal José Ballivián (1967), Universidad Nacional Siglo XX (1985), Universidad Amazónica de Pando (1993) y la Universidad Pública del Alto (2000).

La educación superior privilegió en muchos casos a élites socioeconómicas; pero en 1918 cabe resaltar lo sucedido en la República de Argentina, específicamente el movimiento originado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba², quienes exigen profundos cambios, los cuales se convierten rápidamente en una corriente latinoamericana; a ellos se adhieren muchas universidades del contexto.

¹**SUB**; Sistema de la Universidad Boliviana, es el conjunto de universidades públicas bolivianas se adhieren bajo un régimen especial la: Universidad Católica San Pablo, la Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Policial.

²**Universidad Nacional de Córdoba**; La Universidad Nacional de Córdoba es una Universidad pública de Argentina; tiene sede en la ciudad de Córdoba, fundada en 1613, es la más antigua del país y una de las primeras de América, su enseñanza es libre, gratuita y laica.

De esta lucha definida como reforma universitaria, emergen los principios de autonomía universitaria, cogobierno docente-estudiantil, extensión universitaria y libertad de cátedra. No obstante recién en 1931 se incorpora en la Constitución Política del Estado Boliviano el principio de Autonomía Universitaria³ bajo el gobierno del general Carlos Blanco Galindo⁴ con la aplicación de un referéndum nacional.

En esta realidad descrita se encuentra la centenaria Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, Bolivia; parte del SUB, con una rica trayectoria histórica y sus particularidades en el proceso de enseñanza aprendizaje, que actualmente cuenta con 12 unidades facultativas, 45 carreras y 4 ofertas académicas nuevas a implementar.

Un hecho negativo en la UATF fue la crisis interna registrada el año 2007, originada por el descontento estudiantil hacia la administración política-académica, donde primaron las posiciones políticas que desencadenaron negativamente, lo cual bajó el rendimiento académico considerablemente; la formación de profesionales a nivel general ha venido de más a menos en su calidad educativa.

Pasaron 7 años para que la UATF pueda institucionalizar a sus autoridades nuevamente y normalizar sus tareas académicas y administrativas; es así que las autoridades actuales, replantearon la forma de administrar el PEA en las distintas unidades académicas, impulsando los rediseños curriculares, las evaluaciones al desempeño docente y la implementación de reglamentos; contextualizando las normas del SUB a las necesidades de la UATF para contribuir a la mejora en todo el proceso formativo, así como la dotación de infraestructura y equipamiento.

ENFOQUE DE LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

El término competencia no fue creado recientemente, sin embargo se debe tener presente que las empresas y la globalización han influido e influyen en el auge del enfoque FBC, así como la sociedad del conocimiento en la educación superior.

Las competencias según Sergio Tobón (2000) es un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, este enfoque sólo focaliza algunos aspectos específicos del proceso formativo, como:

³ **Autonomía Universitaria**; consiste en la libre administración de sus recursos, nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales.

⁴ **Carlos Blanco Galindo**, fue un militar y político boliviano presidente de la República entre los años 1930 y 1931.

- La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante problemas en contextos diversos.
- La construcción de los programas de formación acorde con la filosofía institucional acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, ambientales, sociales y laborales del contexto.
- La orientación de la educación por medio de criterios de calidad en todos sus procesos.
- El énfasis en la metacognición en la didáctica y la evaluación de las competencias.
- El empleo de estrategias y técnicas en los momentos formativos del PEA; así como evaluar las competencias mediante la articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo.

En este sentido, como bien expone Tobón (2005), el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos.

El SUB, asume el enfoque de la formación basada en competencias (FBC), por consecuencia la UATF viene implementando el enfoque FBC en sus planes de estudio, en un 70% de un total de 45 carreras, mientras que sus 4 nuevas ofertas curriculares, ya están diseñadas con el enfoque FBC.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La utilización de las TIC en el ámbito educativo han marcado un antes y un después en los procesos de enseñanza-aprendizaje (PEA) pues han favorecido a la aparición de nuevas estrategias didácticas, han establecido nuevas formas de relacionarse entre los artífices del proceso formativo (docentes y estudiantes) y han modificado el papel que juegan unos y otros en dicho proceso.

El XXI es conocido como la sociedad del conocimiento, Castells (2002) menciona que “se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información”.

Esta sociedad se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. Quien controla y accede a ella tendrá mejores oportunidades en el ámbito educativo y eficiencia en la toma de decisiones. Por lo tanto

el desafío en la sociedad del conocimiento; es la eficiente gestión del conocimiento: buscar, organizar, adaptar, crear, innovar, y aplicar el conocimiento; porque estamos inundados de información, mientras permanecemos sedientos de saber.

Esta investigación presenta los resultados realizados con la aplicación de la estrategia didáctica Blended Learning con un enfoque FBC, en la Facultad de Ingeniería Geológica, como prueba piloto en las asignaturas de Hidrogeología (Ingeniería Geológica, GLG834) e Hidrogeología superficial y subterránea (Ingeniería del Medio Ambiente, MEA621), asignaturas consideradas matriciales (de tronco común) pues su sistema de contenidos se aplica en ambas carreras.

Se diagnosticó el entorno virtual con el que cuenta la Universidad Autónoma “Tomás Frías” administrada por la antes llamada Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), la cual informó que se trabajó con 15 docentes de un total de 650 docentes de la UATF esto representa el 2%, pero en la facultad de Ingeniería Geológica el uso de un entorno virtual es nulo, tanto en docentes como estudiantes.

BLENDDED LEARNING

La incorporación de las TIC en el aula ha supuesto un cambio en la PEA tradicional a nivel metodológico y actitudinal tanto para los profesionales de la enseñanza, como para los propios estudiantes.

Durante mucho tiempo las clases magistrales se han combinado con materiales escritos

en soporte electrónico, con la utilización de los videos, proyecciones de diapositivas, uso del correo electrónico y ahora las redes sociales como WhatsApp, Facebook, etc., que favorecen a la comunicación entre docentes y estudiantes; por lo tanto se puede considerar en cierta medida, que el aprendizaje combinado (Blended Learning) no es un concepto nuevo.

Blended Learning, termino anglosajon, se traduce como

“Blended” (combinación o mezcla) y “Learning” (aprendizaje). El autor de esta investigación presenta la siguiente definición: **Blended Learning es un modo de aprendizaje que combina lo mejor de la enseñanza presencial con lo mejor de la enseñanza en línea (no presencial), para así lograr convertirse en una extensión natural del proceso enseñanza-aprendizaje de las aulas de clases tradicionales en la facultad de Ingeniería Geológica.**

El modelo Blended Learning que se emplea como estrategia didáctica con el enfoque FBC, en la facultad de Ingeniería Geológica tiene un eje principal, que el estudiante construya su conocimiento colaborativamente, basadas en las relaciones presenciales (cara a cara) y en virtuales para desarrollar competencias del saber conocer, saber hacer y saber ser.

Para comprender la relación entre docente – estudiante, interactuando con la plataforma virtual de enseñanza aprendizaje, se presenta la siguiente gráfica de la Estrategia Didáctica Blended Learning “**EDIDACTICABL**”.

*Elementos didácticos BLENDED LEARNING
Fuente: Idea y creación propia*

El docente se involucra en este esquema desarrollando tutorías individuales (Horas de Trabajo Colaborativo) acompañamiento del docente al estudiante en horas lectivas de clase con carácter de asesoría al aprendizaje de los contenidos temáticos; tutorías en pequeños grupos, acompañamiento del docente al estudiante en horas lectivas de clase como acompañamiento a las actividades desarrolladas en grupos, revisión de informes, ensayos, resúmenes, etc...

El estudiante realiza diferentes actividades a través de la plataforma Blended Learning y las clases presenciales se combinan con el aula virtual donde se encuentran los contenidos y recursos didácticos, con videos explicativos, imágenes, sesiones de estudio independientes (horas de trabajo autónomo), participación en foros (para el caso de trabajo grupal – colaborativo), evaluaciones virtuales, exámenes presenciales,

consultas por medios sociales como WhatsApp, Facebook, Hangout, etc., clases de prácticas de laboratorio reales o virtuales (simulados), etc.

El estudiante de la facultad de Ingeniería Geológica recibe el aprendizaje a través de ambas modalidades, utilizando los medios que permita incorporar toda clase de información, entablar comunicación con el docente, solución de ejercicios propuestos, recibir sus evaluaciones, realizar trabajos, etc... cada estudiante podrá desarrollar su propio estilo de aprendizaje guiado por el docente.

Cambios en el rol del docente

Los docentes constituyen un elemento esencial en el enfoque FBC, y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cambios, sus conocimientos, habilidades y valores son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades.

De igual manera, el rol del personal docente también cambia en un ambiente virtual, considerado (rico en TIC); el docente deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los estudiantes, facilitando el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas acentuando su papel de orientador y mediador.

En este contexto el docente universitario de la facultad de Ingeniería Geológica transforma su rol, aplicando nuevas prácticas, modelos y metodologías innovadoras que coadyuven a fomentar la educación a lo largo de la vida en el estudiante, para formar profesionales que se puedan integrar fácilmente en la dinámica de la sociedad del conocimiento.

El docente actúa primero como persona y después como experto en el contenido que imparte en el aula, promueve en el estudiante el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de información y promueve la creatividad.

El docente de la facultad de Ingeniería Geológica, es un agente de cambio; que toma en cuenta la formación inicial, formativa y final; con la aplicación de estrategias y técnicas didácticas innovadoras que integren las TIC al aula de clase tradicional.

Cambios en el rol del estudiante

Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido en acumular la mayor cantidad de conocimientos, en un mundo rápidamente cambiante; esto no es eficiente, al no saber si lo que se está aprendiendo será **relevante**.

Es indudable que los estudiantes de la facultad de Ingeniería Geológica en contacto con las TIC se benefician de varias maneras y avanzan en esta nueva visión; esto requiere acciones educativas relacionadas con la gestión del conocimiento, de manera que el estudiante cuente con una formación integral.

El apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente disponibilidad tecnológica, son elementos cruciales en la explotación de las TIC para actividades de formación en esta nueva situación, pero, en cualquier caso, se requiere flexibilidad para pasar de ser un estudiante meramente presencial a contar con un apoyo educativo en un escenario virtual.

El aprendizaje debe ser activo, utilizando principalmente tareas para que los estudiantes las resuelvan por medio del entorno virtual; también se establecen discusiones, sesiones de lectura, resúmenes, diagramas, videos, tutoriales, etc...

La estrategia didáctica Blended Learning, **EDIDÁCTIABL**, se caracteriza por sus dimensiones:

*Dimensiones del EDIDÁCTIABL para la facultad de Ingeniería Geológica
Fuente: Idea y creación propia*

MODELOS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA BLENDED LEARNING

Para la aplicación de la estrategia didáctica es necesario recurrir a las etapas (exploración, diseño, desarrollo e implementación), en la Facultad de Ingeniería Geológica, para crear cursos virtuales, puesto que los presenciales ya tienen una estructuración desde el plan curricular con el enfoque FBC, con sus respectivas asignaturas, y cada unidad cuenta con una planta docente que cubre esta demanda.

Para ello se presenta un ejemplo de una unidad y elemento de competencia.

Unidad de Competencia. Explicar los recursos hídricos superficiales y subterráneos para la existencia y supervivencia de la vida, así como el uso racional y sostenible de éste recurso en correspondencia con las leyes vigentes.					
Elementos de Competencia	Saber Conocer	Saber Hacer	Saber Ser	Criterios de Desempeño	Evidencias
EC1 Analizar, la Hidrogeología e Hidrogeología superficial	- Concepto de Hidrogeología e hidrogeología superficial. - Caracterización del balance hidrogeológico Precipitación, escurrimiento, infiltración y evaporación - Técnicas de mediciones	- Explica el concepto Hidrogeología e hidrogeología superficial - Identifica y caracteriza el balance hidrogeológico. - Explica los criterios generales de la Precipitación, escurrimiento, infiltración y evaporación - Aplica instrumentos de medición y determina niveles de precipitación.	- Valora el concepto Hidrogeología e hidrogeología superficial. - Valora las ventajas de las técnicas de medición hidrogeológicas.	- Expone técnicas de medición hidrogeológicas. - Se registra el portafolio de evidencias en la plataforma virtual.	- Sistema de evaluación. - Lista de cotejo - Foros. - Chat. - Tareas virtuales -Videos tutoriales -Aprendizaje colaborativo

La aplicación es posible gracias a varios modelos estratégicamente diseñados, sin embargo en este artículo se presenta la **Rotación de aula**, su implementación se lleva a cabo dentro de las asignaturas de GLG834 – Hidrogeología y MEA621 Hidrogeología superficial y subterránea de la Facultad de Ingeniería Geológica de la UATF y los estudiantes rotan en un horario fijo o según el criterio del docente entre las modalidades presenciales y en línea; pueden existir actividades tales como proyectos de grupo y clases individuales.

Modelos Blended Learning **Rotación de aula**

Fuente: Creación y contextualización propia, basado en (Staker y Horn 2012).

El vínculo entre el uso efectivo de las TIC y el enfoque de la formación basada en competencias, aplicado a la facultad de Ingeniería Geológica de la Universidad

Autónoma “Tomás Frías” aporta experiencias que al ser utilizadas en el PEA, dan como resultado una construcción del propio conocimiento del estudiante con un enfoque FBC.

Conclusiones

- El diagnóstico realizado al PEA en las asignaturas de Hidrogeología (Ingeniería Geológica, GLG834) e Hidrogeología superficial y subterránea (Ingeniería del Medio Ambiente, MEA621) reveló que el proceso formativo en el aula era tradicional, donde el papel y el lápiz tenían el protagonismo principal.
- La estrategia didáctica Blended Learning con el enfoque FBC, permitió organizar el PEA y diseñar estrategias y técnicas didácticas presenciales y virtuales apoyadas en las TIC, haciendo énfasis en la gestión del conocimiento y la evaluación continua; de esta forma el docente propicia una formación integral en los estudiantes.

Bibliografía

- Area Moreira, Manuel. *Introducción a la Tecnología Educativa*. España: Universidad de la Laguna, 2009.
- Bartolomé, Antonio. *Blended learning. Conceptos básicos*. España: Universidad de Barcelona: Artículo Científico, 2004.
- Castells, Manuel. *la era de la información: Realidades y reflexiones sobre la globalización*. México: Siglo XXI, 1999.
- CEUB. *Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana*. La Paz, 2011.
- CEUB, Modelo académico. *Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana*. La Paz, 2011.
- Freire, Paulo. *Pedagogía de la autonomía*. Sao Paulo: Paz e Terra SA, 2004.
- . *Pedagogía del oprimido*. Brasil, 1970.
- Gates, Bill. *Camino al futuro*. EE. UU., 1997.
- Kerres, M. *Microlearning as a challenge to instructional design*. Waxmann, 2012.
- López Cortés, Pedro Guido, y Jaime Zambrana Chacón. *Revista Informativa: Informe de Gestión Académica 2015 - Vicerrectorado*. Potosí - Bolivia: UATF, 2015.
- Martínez Lara, Ana. *Del Moodle a la Nube: Reflexión para la acción*. España: Universidad Politécnica de Madrid: Artículo Científico, 2015.
- Pérez Ríos, Luis Roberto. *Estrategia didáctica basada en B-Learning para contribuir al aprendizaje significativo de los contenidos en los estudiantes de la asignatura de inteligencia artificial de la Universidad Mayor San Simon*. Potosí: Tesis Doctoral, 2015.
- Robinson, Ken, y Lou Aronica. *El elemento: Descubrir tu pasión lo cambia todo*. EE. UU.: Grijalbo, 2009.
- Salinas Ibañez, Jesús. *Innovación Educativa y Uso de las TIC*. Sevilla - España: Universidad Internacional de Andalucía, 2008.
- Staker, Heather, y Michael B. Horn. *Classifying K–12 Blended Learning*. EE. UU.: INNOSIGHT, 2012.
- Tobón Tobón, Sergio. *Secuencias Didácticas: Aprendizaje y Evaluación de Competencias*. México: Gloria, 2000.
- Tünnermann, Carlos. *Noventa años de la Reforma Universitaria de Córdoba*. Buenos Aires - Argentina: Buenos Aires Print, 2008.